

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита;

КРИШТОПА И.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Данная статья ставит в центр внимания проблему обеспечения достоверности финансовой отчётности в практике отечественного бухгалтерского учёта. Во время изучения данной проблемы были исследованы основные законодательные и нормативные документы, определяющие достоверность финансовой отчётности. На основе рассмотренного материала был сделан вывод о том, что проанализированные документы не имеют возможности предоставить объективную информации о понятии «достоверности». Следовательно, возникает большая вероятность преднамеренного искажения отчётных данных, под которым понимается фальсификация отчётности. Также были рекомендованы определённые пути решения проблемы фальсификации финансовой отчётности и обеспечения её достоверности.

Ключевые слова: финансовая отчётность, достоверность, фальсификация отчётности, манипулирование информацией, бухгалтерский аутсорсинг, МСФО

FINANCIAL REPORTING: PROBLEMS OF ENSURING THE RELIABILITY OF INFORMATION

PETRUSHEVSKY Yu.L.,
Doctor of Economic, Professor,
Head of the Department of Accounting and Audit;

KRISHTOPA I.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of
Accounting and Audit Department,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article focuses on the problem of ensuring the reliability of financial statements in the practice of domestic accounting. During the study of this

problem, the main legislative and regulatory documents determining the reliability of financial statements were investigated. Based on the reviewed material, it was concluded that the analyzed documents do not have the ability to provide objective information about the concept of «reliability». Consequently, there is a high probability of deliberate distortion of reporting data, which is understood as falsification of reporting. Certain ways of solving the problem of falsification of financial statements and ensuring their reliability were also recommended.

Keywords: *financial statements, reliability, falsification of statements, manipulation of information, accounting outsourcing, IFRS*

Постановка задачи. Главным источником информации для принятия менеджерами предприятий обоснованных управленческих решений является финансовая отчётность. Финансовая отчётность – это не только один из важнейших инструментов управления предприятием, но и источник информации о результатах его деятельности, который даёт возможность провести анализ ретроспективного и нынешнего состояния предприятия, а также обозначить перспективы его функционирования. Поэтому важнейшей задачей специалистов по учёту на каждом предприятии является предотвращение фальсификаций и обеспечение достоверности информации, содержащейся в финансовой отчётности.

Актуальность. Тема искажения финансовой отчётности является достаточно актуальной, поскольку может повлечь за собой возможность наступления рисков для различных пользователей отчётности, в частности инвесторов, кредиторов, заёмщиков и других. В нынешнее время имеет место и проблема заинтересованности отдельных лиц в искажении данных отчётности, так как по причине несовершенства методологии бухгалтерского учёта и противоречий в законодательстве, определённые махинации с финансовой отчётностью могут оставаться незамеченными. Основными нормативно-законодательными актами, регулирующими составление финансовой отчётности и предотвращение её фальсификации, являются следующие [1-7].

Анализ последних исследований и публикаций. Отечественными и зарубежными специалистами проводились обширные исследования проблем, связанных с предотвращением фальсификаций финансовой отчётности. Однако наиболее существенный вклад в решение данной проблемы сделан такими отечественными учёными: Ю. И. Сигидов, Е. А. Оксанич,

М. С. Рыбьянцева [8], И. В. Самойлов [10], Е. А. Трифанова, Е. В. Шматова [14].

Целью статьи является исследование проблем, связанных с обеспечением достоверности и надёжности финансовой отчётности и предотвращение возможных фальсификаций и искажений.

Изложение основного материала исследования. Финансовая отчётность, которая составлена на основании данных бухгалтерского учёта, должна быть достоверной. Таким образом, в ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ установлено: бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, необходимое пользователям этой отчётности для принятия экономических решений [1].

Одним из главных условий, применяемых к финансовой отчётности, является её достоверность, под которой понимается предоставление полной и правдивой информации об имущественном и финансовом состоянии предприятия.

В различных категориях рассматривали характер махинаций с финансовой отчётностью представители национальных научных школ. В частности, Ю.И. Сигидов представлял проблему фальсификации отчётности непосредственно в фальсификации баланса и искажении оценок балансовых статей [8]. Учёный Я.В. Соколов поместил в центр своего внимания возможность существования «двойной истины» в отражении собственности по причине разных подходов к оценке [11].

Одним из первых, кто классифицировал и проанализировал основные методы искажения баланса, был швейцарский учёный и родоначальник немецких исследований баланса И.Ф. Шер. К методам искажения баланса, по мнению учёного, можно отнести соединение различных имущественных ценностей под одним названием, неверное начисление амортизации, включение фиктивных дебиторов и кредиторов, махинации с переоценкой средств, создание несуществующих фондов и резервов с переоценкой средств, созданием фиктивных фондов и резервов [12].

Примером для изучения проблем с фальсификацией финансовой отчётности может служить США, где накоплен многолетний опыт решения данных вопросов. Махинации с

финансовой отчётностью американское профессиональное бухгалтерское сообщество определяет как намеренное, предумышленное изменение или утаивание значительных фактов хозяйственной деятельности предприятия, которые имеют возможность ввести пользователей в заблуждение, а иногда и изменить решение, принимаемое на основе отчётности [13].

Недостаточный уровень квалификации бухгалтеров, очевидная фальсификация данных по требованию руководства или других заинтересованных лиц, всё это может служить основаниями для искажения финансовой отчётности. Соответствовать ожиданиям различных пользователей, которым предоставляется финансовая отчётность – это одна из «главных задач» махинаций с отчётностью. Необходимо совершить классификацию искажений в финансовой отчётности для того, чтобы в будущем ликвидировать риски возникновения существенных отклонений.

По характеру возникновения бывают ошибки непреднамеренные и преднамеренные (табл. 1).

Таблица 1

**Классификация искажений финансовой отчётности по характеру
возникновения**

Виды ошибок	Характеристика ошибок
Непреднамеренные ошибки	<p>Возможность их появления увеличивается в условиях изменения законодательных материалов, имеющих отношение к бухгалтерскому учёту и налогообложению. Непреднамеренные ошибки связаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с использованием неправильных ставок при расчёте суммы налога; - с махинациями при отражении финансово-хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта; - с ошибочным переносом данных бухгалтерского учёта в налоговые декларации и формы бухгалтерской отчётности и др. <p>На обнаружение аналогичных искажений должна быть направлена система внутрихозяйственного контроля</p>
Преднамеренные ошибки	<p>Данные искажения могут проявляться в утрате конкретности и точности финансовой отчётности, т.е. вуалировании баланса. В силу этого факта создаётся возможность получения заключений, которые идут в разрез с действительностью. Эти действия дают возможность утаить негативные моменты работы или осложняет их обнаружение.</p> <p>В частности, к приёмам вуалирования могут относиться: отражения определённых показателей не в тех строках баланса, где они должны находиться; объединение статей и др.</p>

К фальсификации баланса приводят преднамеренные ошибки, которые при составлении финансовой отчётности противоречат законодательству.

Фальсификация баланса – это совокупность приёмов, которые направляют финансовую информацию по искажённому пути (замены одних данных другими, формирование ошибочного представления о состоянии предприятия, качественных результатах его деятельности и т.д.) (рис. 1) [11].

Рис. 1. Приёмы фальсификации финансовой отчётности

По степени влияния на бухгалтерскую информацию ошибки делятся на локальные и транзитные (табл. 2).

Таблица 2

Классификация искажений финансовой отчётности по степени влияния на бухгалтерскую информацию

Виды ошибок	Характеристика ошибок
Локальные ошибки	Локальная ошибка – это ошибка, допущенная в одном документе и вовремя выявленная. Наряду с этим искажённая информация ещё не отражена в учётных регистрах
Транзитные ошибки	Транзитная ошибка имеет отличие в широте распространения. Она отражена в учётных регистрах, и её исправление требует конкретных приёмов

В отношении процедуры бухгалтерского учёта ошибки подразделяются на технические и процедурные (табл. 3).

Таблица 3

Классификация искажений финансовой отчётности в отношении процедуры бухгалтерского учёта

Виды ошибок	Характеристика ошибок
Технические ошибки	Технической ошибкой – это ошибка, касающаяся исключительно техники оформления информации (арифметические ошибки, опiski и пропуски)
Процедурные ошибки	Характеризуется содержанием отражённой информации и имеет возможность выражаться как в искажении первичных документов, так и в неправильной корреспонденции

Тем временем ошибка может быть существенной или несущественной.

Главным критерием, отражающим потребность в обнаружении исправленной финансовой отчётности, а тем, кто использует МСФО – в исправлении, является существенность ошибки.

Информация, недостаток которой может оказать влияние на решения пользователей финансовой отчётности, называется существенной. Положениями бухгалтерского учёта, международными стандартами финансовой отчётности и руководством предприятия определяется существенность информации.

Значительное влияние на существенность может оказывать величина данных финансовой отчётности, которые оцениваются в случае их отсутствия или фальсификации. В случае если, начиная с определённого фактора, невозможно принимать на основе отчётности достоверные решения, то уровень существенности информации выступает как количественная характеристика [4].

Преднамеренное действие, совершённое одним или несколькими лицами с целью обмана для извлечения несправедливых или незаконных выгод, называется мошенничеством.

Как показывает практика, фальсификация баланса применяется с целью привлечения инвестиций, в частности предприятия увеличивают доходы с целью увеличения биржевой стоимости акций, либо проводят махинации с данными бухгалтерского баланса, на основании которого, в свою очередь,

проводится анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости.

Неполнота учёта фактов хозяйственной жизни, необоснованность учётных записей, ошибки в периодизации, ошибки в оценке, неправильное или неточное отражение информации в отчётных формах – всё это также имеет отношение к приёмам искажения бухгалтерской отчётности.

По причине недостаточного знания метода и инструментов учёта неоднократно встречается проблема недостатка учёта фактов хозяйственной жизни, что, в свою очередь, приводит к занижению отчётных данных. Примером данной проблемы может служить следующая ситуация: товары, которые были получены от поставщиков, предприятие не отразило, поскольку товары должны оплачиваться после их реализации, однако в то же время право собственности на товары возникает в момент их приёмки.

Классификация искажений по объекту посягательства приведена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация искажений по объекту посягательства

В свою очередь, с мошенничеством также могут иметь связь и преднамеренные ошибки в раскрытии информации в примечаниях к финансовой отчётности.

Уменьшение размера налоговых платежей в бюджет, искажение числа рисков предпринимательской деятельности,

дублирование показателей финансовой отчётности (рис. 3) и другие махинации с финансовой отчётностью представляют значительную угрозу и могут привести к осложнению экономического климата как в отдельных отраслях и сферах деятельности, так и государства в целом. С целью предотвращения неблагоприятных экономических ситуаций главной задачей всех предприятий является поиск методов, которые дали бы возможность устранить искажения отчётных данных и обеспечили бы достоверность финансовой отчётности.

Рис. 3. Приёмы дублирования показателей финансовой отчётности

Для решения проблемы достоверности финансовой отчётности необходимо обратить внимание на усовершенствование отечественного бухгалтерского учёта посредством внедрения

бухгалтерского аутсорсинга и перехода на МСФО. С этой целью необходимо:

во-первых, привести в соответствие с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учёте» содержание законодательных и нормативных документов всех уровней. Предложенные действия позволят устранить пути обхода закона для мошенников при составлении финансовой отчётности;

во-вторых, дополнить «Федеральные стандарты бухгалтерского учёта» примерами, которые объясняют применение данных положений на практике, что позволит минимизировать или даже предотвратить ошибки бухгалтера.

При соблюдении предложенных приёмов и мер по ликвидации проблем обеспечения достоверности финансовой отчётности предприятия имеют возможность сделать финансовую отчётность более объективной и конкурентоспособной в мировой финансовой системе, что, в свою очередь, поможет заслужить доверие внутренних и внешних пользователей к информации, предоставленной в финансовой отчётности.

При разных ситуациях достоверное представление обеспечивается посредством соответствия, применимых МСФО (IFRS). Для обеспечения достоверного представления предприятие также обязано:

– выбирать и применять учётную политику в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Это характеризуется тем, что в МСФО (IAS) 8 включён перечень методологических рекомендаций, на которых имеет право основываться руководство, если нет стандарта или разъяснения, применимого к конкретной статье;

– предоставлять данные, включая учётную политику, так, чтобы обеспечить целесообразную, точную, сопоставимую и понятную информацию;

– в случаях, когда соблюдения требований МСФО (IFRS) недостаточно для понимания пользователей и затрудняет принятие ими различных управленческих решений, необходимо предоставить возможность дополнительного раскрытия информации [5-7].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В завершении к изучению проблемы обеспечения достоверности финансовой

отчётности можно сделать следующий вывод: в настоящее время большинство отечественных предприятий имеют трудности с обеспечением достоверности отчётных данных и финансовой отчётности в целом, несмотря на достаточное количество приёмов и методов, которые обладают возможностью существенно повысить уровень достоверности отчётной информации. Такие проблемы у предприятий возникают вследствие недоработки и нечёткости законодательной и нормативной базы, недостаточной исследованности и использования таких приёмов, как независимый аудит и бухгалтерский аутсорсинг; в свою очередь, также имеются трудности с переходом на международные стандарты бухгалтерского учёта. Без внимания не остаётся и человеческий фактор, который во многом влияет на объективность и достоверность финансовой отчётности.

Список использованных источников

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 23.02.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – Текст : непосредственный.

2. О бухгалтерском учёте: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 31.03.2023). – Текст: электронный.

3. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 16.04.2022) (ред. от 16.04.2022). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: справочная правовая система: сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 31.03.2023).

4. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в ред. от 27.04.2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – Текст : непосредственный.

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. от 08.11.2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – Текст : непосредственный.

6. Международные стандарты финансовой отчётности 2014: издание на русском языке. – Москва : Аскери-АССА, 2014. – 1047 с. –

Текст : непосредственный.

7. Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»: Приказ Минфина РФ от 25.11.2011 г. № 160н (в ред. от 18.07.2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – Текст : непосредственный.

8. Сигидов, Ю. И. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: учебное пособие / Ю. И. Сигидов, Е. А. Оксанич, М. С. Рыбьянцева. – Москва : Инфра-М, 2018. – 480 с. – Текст : непосредственный.

9. Дорофиенко, В. В. Финансы II. Учебник для обучающихся 3 курса ОУ «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы и кредит», «Финансы и кредит (ускоренное бучение)» очной/заочной формы обучения / В. В. Дорофиенко, В. В. Петрушевская, Ю. Л. Петрушевский. – Донецк : ДонАУиГС, 2018. – 519 с. – Текст : непосредственный.

10. Самойлов, И. В. Ошибки, выявленные в бухгалтерском учёте – порядок исправления и внесения изменений / И. В. Самойлов. – Текст : непосредственный // Консультант бухгалтера. – 2013. – 86 с.

11. Соколов, Я. В. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: учебное пособие / Я. В. Соколов. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 512 с. – Текст : непосредственный.

12. Шер, И. Ф. Бухгалтерия и баланс. Пер. с нем. Чедырбаума И. С. – Москва : Экономическая жизнь, 1925. – 594 с. – Текст : непосредственный.

13. Дзюба, С. А. Корпоративная отчётность: в поисках качественного источника данных / С. А. Дзюба. – Текст : непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 2. – С. 66-75.

14. Трифанкова, Е. А. Обнаружение и исправление ошибок в бухгалтерском учёте / Е. А. Трифанкова, Е. В. Шматова. – Текст : непосредственный // Экономика и современный менеджмент : теория и практика: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : СибАК, 2013.